

UDK:619:636.31:615

SUPERAMINO-C VITAMINLI OZUQAVIY QO‘SHIMCHASINI BUZOQLARNING O‘SISH VA RIVOJLANISHIGA TA’SIRI

¹H.R Zarifov, ²M.A Aslonova ³F.F Mixliyeva, ⁴T.G‘ Xoshimov, ⁵N.J Turaboyev

^{1,2}mustaqil tadqiqotchi, ^{3,4}talaba, ⁵v.f.n., dotsent. Samarqand davlat veterinariya meditsinasi, chorvachilik va biotexnologiyalar universitetining Toshkent filiali

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13859331>

Annotatsiya. Ushbu maqolada vitamin, aminokislota va minerallar bilan boyitilgan Superamino-C ozuqaviy qo‘shimchasini buzoqlarni o‘shish va rivojlanishiga stimulyator ta’siri to‘g‘risida ma’lumotlar keltirilgan.

Kalit so‘zlar: metionin, tiamin, riboflavin, triptofan, sistein, trionin, fenilalanin, vitamin, aminokislota, mineral, ozuqa, stimulyator.

Аннотация. В статье представлены сведения о стимулирующем влиянии пищевой добавки «Суперамино-С», обогащенной витаминами, аминокислотами и минералами, на рост и развитие телят.

Ключевые слова: метионин, тиамин, рибофлавин, триптофан, цистеин, треонин, фенилаланин, витамин, аминокислота, минерал, питательное вещество, стимулятор.

Abstract. The article provides information about the stimulating effect of the food additive “Superamino-S”, enriched with vitamins, amino acids and minerals, on the growth and development of calves.

Keywords: methionine, thiamine, riboflavin, tryptophan, cysteine, threonine, phenylalanine, vitamin, amino acid, mineral, nutrient, stimulant.

Mavzuning dolzarbligi shundaki bugungi kunda aholini sifatli oziq-ovqat mahsulotlari ya’ni sut va go’sht hamda ularni qayta ishlash orqali tayyorlangan mahsulotlari bilan aholining iste’mol talabi qondiriladi. Biz veterinar hamda chorvadorlar ushbu iste’mol talabini qondirish uchun eng avvalo hayvon bosh sonini va uning mahsuldorligini oshirishga qaratilgan tadbirlar ko‘lamini kengaytirish hamda ularni saqlash, parvarish qilish jarayonlarida ya’ni ratsion tarkibiga turli boyitilgan ozuqa qo‘shimchalari, probiotiklar va turli stimulyator preparatlarni kiritish lozim bo‘lsa turli biogen stimulyator ya’ni hayvon fiziologik jarayonlariga ijobiy ta’sir ko‘rsatadigan preparatlarni qo‘llashni taqazo etmoqda. Modomiki ushbu preparatlarni qo‘llar ekanmiz ularni organizmda uzoq vaqt saqlanib qolishi tufayli oziq-ovqat mahsulotining biologik xavfsizlik jihatini ta’minlashga e’tibor berish lozim.

Yuqoridagi ma’lumotlar Respublikamiz chorvachilik sohasida yuritilayotgan siyosat naqadar to‘g‘ri va o‘rinli ekanligi davlatimiz rahbari hamda turli mutasaddi vazirlik va tashkilotlarning qonun qarorlarida hamda qator dastur va loyihalarida ham o‘z aksini topadi.

Xususan O‘zbekiston Respublikasining 2015-yil 29-dekabrda qabul qilingan “Veterinariya to‘g‘risida”gi qonunining 4-bob 18-19-moddalarida hamda O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2008-yil 21-apreldagi PQ-842-sonli qarorida “Shaxsiy yordamchi, dehqon va fermer xo‘jaliklarida chorva mollarini ko‘paytirishni rag‘batlantirish, kuchaytirish hamda chorvachilik mahsulotlari ishlab chiqarishni kengaytirish borasidagi qo‘shimcha chora-tadbirlar to‘g‘risida”gi qarori va 2015-yil 29-dekabrda PQ-24/60-sonli qarorida “2016-2020-yillarda qishloq xo‘jaligini yanada isloh qilish va rivojlantirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi qarori bandlarida keltirib o‘tilgan.

Hamda O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2021-yil 3-martdagi

PQ-5017-sonli qarorida “Chorvachilik tarmoqlarini davlat tomonidan yanada qo‘llab-quvvatlashga doir qo‘shimcha chora-tadbirlar to‘g‘risida”gi qarori va

O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 8-fevraldagi PQ-121-sonli qarorida “Chorvachilikni yanada rivojlantirish hamda chorva ozuqa bazasini mustahkamlash, chorvachilik mahsulotlarini ko‘paytirish va sifatini yaxshilashga qaratilgan qo‘shimcha chora-tadbirlar to‘g‘risida”gi qarorlari bandlarida keltirilgan.

Muammoni o‘rganilish darajasi yangi tug‘ulgan yosh hayvonlarni saqlash, parvarishlash va ularni kasalliklarini tashxislashda V.A.Alikaev, I.G.Sharabrin kabi olimlar hamda yosh hayvonlardagi moddalar almashinuvi, mikroelementozlar va gipovitaminozlar kelib chiqish sabablari, oqibatlarini hamda ularni samarali davolash va oldini olish usullari bo‘yicha N.N.Isamov, X.Z.Ibragimov, M.S.Xabiyev, R.X.Xayitov, P.B.Babayev, M.B.Safarov, Q.N.Norboyev, B.B.Bakirov, B.M.Eshbo‘riyev, A.J.Raxmonov, A.O.Raxmonov kabi bir qator olimlar o‘z ilmiy izlanishlarni olib borgan.

Biz tavsiya etadigan preparat ya‘ni ozuqaviy qo‘shimcha ham buzoqlar o‘shish rivojlanishiga ijobiy ta‘sir ko‘rsatadi. Nafaqat buzoqlar, toylar, qo‘zilar, cho‘chqa bolalari o‘shish va rivojlanishiga, hayvon rezistentligiga ham samarali ta‘sir ko‘rsatadi. Ayniqsa, 5-6 oylik buzoqlar va 2-3 oylik qorako‘l qo‘zilariga qo‘llanilganda ham juda yaxshi natija beradi.

Ushbu preparat Koreyaning Woogene B&G kompaniyasi tomonidan ishlab chiqarilgan.

Superamino-C

Superamino-C preparati tarkibida

№	1ml suyuq Super amino-C tarkibida	
	Biologik aktiv modda	Miqdori
1	L-Valin	1,36mg
2	L-Leysin	1,87mg
3	L-Izoleysin	0,85mg
4	Arginin gidroxlorid	0,85mg
5	Gistidin gidroxlorid	0,6mg
6	L-metionin	0,51mg
7	L-fenilalanin	1,19mg
8	L-treonin	0,78mg
9	L-triptofan	0,34mg
10	Lizingidroxlorid	1,7mg
11	Sistein gidroxlorid	0,85mg
12	Vitamin B ₁	0,1mg
13	Riboflavin B ₂	0,04mg
14	Kalsiy pantotenat	0,5mg
15	Niasinamid	1,5mg
16	Vitamin B ₆	0,1mg
17	Vitamin B ₁₂	0,05mg
18	Natriy asetat	2,5mg
19	Kalsiy xlorid digidrat	1,5mg
20	Kaliy xlorid	2mg
21	Magniy sulfat pentagidrat	2mg
22	Dekstroza monogidrat	0,5mg

23	Metil poraben	1,8mg
24	Distillangan suv	D.o
25	Propil poraben	0,2mg

Dori shakli: inyeksiya uchun eritma.
 Preparat och sariqdan sariq ranggacha bo‘lgan suyuqlik.

Farmakologik xususiyatlari: kuchsiz hayvonlarni tezroq tuzalishi uchun glyukozaning yuqori konsentratsiya kompleks B guruh va C vitaminlar, aminokislotalar, dekstroza hamda elektrolitlardan iborat ozuqaviy qo‘shimcha, preparat tarkibiga kiradigan vitaminlar metabolitik jarayonlarning katalizatorlari hisoblanadi. Aminokislotalar to‘qima oqsillari, fermentlar, peptidlar, garmonlar mineral tuzlar va boshqa biologik faol birikmalarning tarkibiy birliklari kiradi.

Elektrolitlar to‘qimalarda suv-elektrolitlari muvozanatini normallashtiradi. Hayvonlar va qushlarning tanasiga kirganda preparat metabolitik jarayonlarni yaxshilaydi, vitamin aminokislotalar va elektrolitlar almashinuvining buzilishi natijasida kelib chiqadigan kasalliklarning oldini oladi. Superamino-C metabolitik kasalliklarning oldini olish va davolashi tufayli vitaminlar, aminokislotalar va elektrolitlarga bo‘lgan ehtiyoj ortib ketganda, gipovitaminoz va avitaminoz kabi kasalliklarda homiladorlik davrida (faqat ikkinchi yarmida), laktatsiya davrida, reproduktiv funksiyani buzilishida, hayvonlarni tashishda stresslarga qarshi vosita diyetaterapiya hamda ratsion almashtirilganda, o‘shishning kechikishi va kuchli oriqlash kaxeziya hamda quvvatsizlikda, yuqumli va invazion kasalliklarda rezistentlikni oshirish uchun (yordamchi sifatida), veterinariya tadbirlarida, profilaktik emlash va degelmintizatsiya tadbirlari, jarrohlik operatsiya yoki shikastlanishlar hamda yallig‘lanishlardan keyin organizmni tiklovchi ta’sirga ega preparat hisoblanadi. Qo‘shimcha ravishda stress omillarning salbiy ta’sirini kamaytiradi, mahsuldorlik ko‘rsatkichlarini oshiradi.

Preparatning embriotoksik, teratogen, mutagen, va konserogen ta’siri mavjud emas. Kumulyativ (organizmda to‘planib qolish) xususiyati yo‘q. Preparatni holdan toygan, nimjon, kuchsiz va jismonan yomon holatdagi hayvonlarga davolash maqsadida hamda qoramol, cho‘chqa, ot, qo‘y va ularning bolalariga o‘shish yoshidagi boshqa hayvonlarga profilaktik ya’ni yosh hayvonlarni o‘shish va rivojlanishini rag‘batlantirish maqsadida tomir ichiga, muskul ichiga, teri ostiga va qorin bo‘shlig‘i kabi qismlarga 2ml miqdorda har 10 kg tana vazniga va hayvonning yoshiga, jinsiga, mahsuldorligiga hamda kasallik holatiga qarab kuniga 1-2 marta qo‘llaniladi. Superamino-C dan foydalanish paytida va undan keyin go’sht uchun hayvonlarni so‘yish, go’sht va sutni oziq-ovqat maqsadlarida ishlatishga cheklovlarsiz ruxsat etiladi. Hayvonlardagi mahsuldorlik ko‘rsatkichi vaznining ortishi, hayvon ishtahasi oshishi, jun qoplami o‘zgarishi bilan xarakterlanadigan ko‘rsatkichlari va qon tahlillari orqali o‘rganildi

Buzoqlarda preparat 3 oy davomida guruhli shaklda qo‘llandi						
№	Tajriba guruhi			Nazorat guruhi		
	I-oylik	II-oylik	III-oylik	I-oylik	II-oylik	III-oylik
1						
2	4x10ml preparat sut+granula	4x10ml preparat sut+granula	4x10ml preparat sut+granula	Ozuqa sut+granula	Ozuqa sut+granula	Ozuqa sut+granula

Superamino-C vitaminli ozuqa qo‘shimchasini tajriba guruhidagi buzoqlarga 3oy davomida sut+granula bilan birgalikda haftasiga 10ml miqdorda 4x10ml miqdorda berib borildi. Nazorat uchun olingan buzoqlar guruhiga 3oy davomida faqat sut+granula berib borildi har oyda ularni tana vazni, qonining gematologik tahlillari olib borildi. Natijada buzoqlar jun qoplamidagi,

ishtahasida hamda tana vaznining ortishiga erishildi. Tadqiqotlarni Jizzax viloyati Paxtakor tumani Gulxayo guldastasi fermer xo‘jaligida olib bordik. Ushbu fermer xo‘jaligida asosan Golshteyn zotli sut yo‘nalishidagi sigirlar saqlanadi va mahsulot olinadi.

Superamino-C preparat qo‘llangan tajriba guruhi buzoqlarning 1, 2, 3-oylikdagi qonining gematologik tahlillari						
№	Gematologik ko‘rsatkichlar	Me‘yorlari	1-oylik	2-oylik	3-oylik	Me‘yorga nisbatan (%)
1	Eritrotsit x10 ¹² g/l	8x10 ¹² g/l	7.3	7.7	8.48	+106%
2	Leykotsit x10 ⁹ g/l	9x10 ⁹ g/l	9.3	9.5	9.8	+108.8%
3	Trombotsit x10 ¹¹ /l	5x10 ¹¹ g/l	5.1	5.3	5.6	+112%
4	Umumiy oqsil x10g/l	6x10g/l	6.4	6.6	6.9	+115%
5	Gemoglobin x10g/l	12x10g/l	12.4	12.8	13.3	+110%
6	ALT μ/l	23μ/l	23.2	24.3	25	+108.7%
7	AST μ/l	70μ/l	73.3	75.4	76.8	+109.7%
8	Bilirubin mmol/L	2.5mmol/l	2.6	2.72	2.84	+113.6%

Yuqoridagi tahlilda BIO BASE va Mindray-5000 apparatlarida qonning shaklli elementlari, umumiy oqsil, gemoglobin, bilirubin, hamda jigar fermentlari ALT, AST, miqdorini me‘yoriga nisbatan 15% oshganini ko‘rish mumkin bu esa buzoqlarda fiziologik jarayonlari me‘yorida ekanligi, o‘shish faktorlari ko‘tarilayotganligini xulosa qilish mumkin.

Superamino-C preparat qo‘llangan buzoqlarning 1, 2, 3-oylikdagi tana vazn ortishi ko‘rsatkichlari							
№	Tajriba guruhi			Nazorat guruhi			
1	I-oylik	II-oylik	III-oylik	I-oylik	II-oylik	III-oylik	
2	Dastlabki (kg)	45kg	55.4kg	69.5kg	42kg	48kg	56kg
3	Tekshirishdan so‘ng (kg)	54kg	69.2kg	90kg	47.4kg	55.2kg	67.2kg
4	Dastlabki ko‘rsatkichga qaraganda o‘shish kg/(%)	+120%	+125%	+129%	+113%	+115%	+120%

Buzoqlarning tana vaznini tarozida tortish hamda eksteryer va interyer ishtahasi, teri qoplamasini o‘zgarishi kabi metrologik ko‘rsatkichlariga qarab o‘shishi kuzatib bordik. Buzoqlarning o‘shishi yuqoridagi jadvaldagi ma‘lumotlar asosida tajriba guruhida 10ml dan haftasiga qo‘llanganda buzoqlarning dastlabki oyning boshidagi vazniga nisbatan 1-oyda 20% ga, 2-oyda 25% ga, 3-oyda 29% ga oshganini hamda nazorat guruhi buzoqlarining tana vaznini dastlabki oyning boshidagi vazniga nisbatan 1-oyda 13% ga, 2-oyda 15% ga, 3-oyda 20% ga oshganini ko‘rishimiz mumkin.

Xulosa O‘shish yoshidagi 1,2,3 oylik buzoqlarga 7 kun oralig‘ida 3 oy davomida 10ml dozada berilgan Superamino-C vitaminli ozuqaviy qo‘shimchasi, ularning o‘shishi va rivojlanishiga, tana vaznining ortishi, turli kasalliklarga nisbatan rezistentligini kuchayishiga ijobiy ta‘sir etishi va preparatning yuqori samaradorlikka ega ekanligi aniqlandi.

REFERENCES

1. Salimov Yu. “Veterinariya farmakologiyasi”. O‘quv qo‘llanma. Noshir nashriyoti. Toshkent. 2019 yil.
2. Salimov Yu, Xoliqov A.A, Farmonov N.O, “Veterinariya farmakologiyasi” fanidan amaliy va laboratoriya mashg‘ulotlari uchun o‘quv qo‘llanma. Papirus-Samarqand nashriyoti. Samarqand 2021 yil
3. Машковский М.Д. Лекарственные средства. Справочник. Колос. Москва. 1998 год.
4. Соколов В.Д. “Фармакология”. Учебник. Агропомиздат. Москва.. 2010 год.
5. Смолин С.Г., Физиология системы крови: метод. указания / Краснояр. гос. аграр. ун-т. – Красноярск, 2014. – 50 с.
6. Косилов В.И., Джалов А.Г., Никонова Е.А., ФГБОУ ВО Оренбургский ГАУ Морфологические и биохимические показатели крови тёлочек чёрно-пёстрой породы и её помесей
7. Хвостова О.В. Биохимические показатели крови при различных
8. функциональных состояниях печени у крупного рогатого скота
9. Абрашова Т.В., Гуцин Я.А., Ковалева М.А., Рыбакова А.В., Селезнева А.И., Соколова А.П., Ходько С.В. Справочник. Физиологические, биохимические и биометрические показатели нормы экспериментальных животных. СПб.: Изд-во «ЛЕМА», 2013.- 116 с.
10. Махкамов S.N. va boshqalar. “Таууор dorilar texnologiyasi”. O‘quv qo‘llanma. Tib-kitob nashriyoti. Toshkent. 1996 yil.
11. www.ziyonet.uz
12. www.veterinary.ru
13. www.gnkc.uz